

Studi Kasus di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Sukamiskin Bandung

Femi Dena Juang, M.M.Pd

Bagus Irawan, S.Pd.I

femijuang@gmail.com, bagusin18@gmail.com

STAI SABILI BANDUNG

ABSTRAK

Ruang lingkup pendidikan Agama Islam sudah semakin luas dan dapat ditemui diberbagai tempat, baik lingkungan yang formal maupun non formal. Salah satu penerapannya ialah di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Sukamiskin Bandung. Dalam program kegiatannya pembinaan pendidikan Agama Islam ini dilakukan baik didalam kelas maupun diluar jam kelas.

Masalah yang muncul ialah sejauhmana perubahan perilaku beribadah anak di LPKA Sukamiskin Bandung sebelum dan sesudah mempelajari Pendidikan Agama Islam? Penelitian ini dilakukan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Sukamiskin Bandung. Penelitian ini dilakukan dengan metode pengujian komparatif, yang berarti menguji parameter populasi yang berbentuk perbandingan melalui ukuran sampel yang juga berbentuk perbandingan. Adapun teknik pengumpulan datanya dengan melakukan observasi dan studi kepustakaan.

Berdasarkan hasil penelitian, disusun, diolah dan dijelaskan sebagai berikut: perilaku beribadah sebelum diberikan pembinaan PAI kepada anak binaan LPKA Sukamiskin Bandung diketahui bahwa jumlah skor nyata atau total skor jawaban responden yang diperoleh adalah 511; perilaku beribadah sesudah diberikan pembinaan PAI kepada anak binaan LPKA Sukamiskin Bandung diketahui bahwa jumlah skor nyata atau total skor jawaban responden yang diperoleh adalah 673; dan hasil analisis menggunakan rumus, menyatakan bahwa ada pengaruh Pendidikan Agama Islam terhadap perubahan perilaku anak binaan LPKA yaitu sebesar 1,31%.

Kata kunci : Pendidikan Agama Islam, Perilaku Beribadah.

PENDAHULUAN

Sejarah pendidikan agama Islam pada hakikatnya tidak terlepas dari sejarah Islam. Oleh sebab itu, periodisasi sejarah pendidikan Islam dapat dikatakan berada dalam periode–periode sejarah Islam itu sendiri. Secara garis besar Dr. Harun Nasution membagi sejarah Islam ke dalam 3 periode, yaitu periode klasik, pertengahan dan modern (Engku dan Siti, 2014:1). Kiranya cukup banyak definisi pendidikan yang telah dirumuskan oleh para ahli pendidikan, Ahmad D. Marimba menyatakan bahwa pendidikan sebagai bimbingan atau didikan secara sadar oleh pendidik terhadap perkembangan anak didik, baik jasmani maupun rohani, menuju terbentuknya kepribadian yang utama. (Marimba, 1989:19). Dari pengertian tersebut penulis dapat menyimpulkan bahwasanya pendidikan ialah suatu cara atau metode untuk merubah dan mengembangkan potensi diri.

Sementara rumusan kongres kedua tentang pendidikan Islam yang dikutip H.M. Arifin dalam bukunya *Filsafat Pendidikan Islami* adalah “pendidikan Islam ditujukan untuk mencapai

keseimbangan pertumbuhan diri pribadi, manusia secara menyeluruh melalui latihan-latihan kejiwaan, akal pikiran, kecerdasan, perasaan dan pancaindra (Arifin, 1994:16)”. Demikian dua rumusan pendidikan yang dapat mewakili sejumlah rumusan para ahli (Engku dan Siti, 2014:4).

Islam sebagai agama dan objek kajian akademik memiliki cakupan dan ruang lingkup yang luas. Secara garis besar, Islam memiliki sejumlah ruang lingkup yang saling terkait, yaitu lingkup keyakinan (aqidah), lingkup norma (syariat), muamalat, dan perilaku (akhlak/ *behavior*) (Mahfud, 2011:9).

Pembahasan berikut ini memberikan elaborasi seputar tiga ruang lingkup pembahasan tentang Islam.

1. Aqidah

Aqidah adalah proses pembinaan dan pementapan kepercayaan dalam diri seseorang sehingga menjadi aqidah yang kuat dan benar. Proses tersebut dapat dilakukan dalam bentuk pengajaran, bimbingan dan latihan. Dalam penerapannya, pendidik dapat menggunakan berbagai metode yang relevan dengan tujuan yang ingin dicapai.

هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ

﴿وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ﴾ ٢

Artinya : “Dialah yang mengutus kepada kaum yang buta huruf seorang Rasul di antara mereka, yang membacakan ayat-ayat-Nya kepada mereka, mensucikan mereka dan mengajarkan mereka Kitab dan Hikmah (As Sunnah). Dan sesungguhnya mereka sebelumnya benar-benar dalam kesesatan yang nyata” (Q.S Al-Jumu’ah ayat 2).

Islam menempatkan pendidikan aqidah pada posisi yang paling mendasar, yakni terposisikan sebagai rukun yang pertama dalam rukun Islam yang lima, sekaligus sebagai kunci yang membedakan antara orang Islam dan non Islam (Umar, 2012:38).

2. Syari’ah

Istilah syari’ah mempunyai arti luas, tidak hanya berarti fiqih dan hukum, tetapi mencakup pula aqidah dan akhlak. Dengan demikian, syari’ah mengandung arti bertauhid kepada Allah, menaati-Nya, beriman kepada para rasul-Nya, semua kitab-Nya dan hari pembalasan. Pendeknya, syari’ah mencakup segala sesuatu yang membawa seseorang menjadi berserah diri kepada Tuhan.

Akan tetapi, di kemudian hari, pengertian syari’ah malah dipahami secara terbatas dalam arti fiqih dan hukum Islam. Hal ini berawal ketika soal hukum mendominasi perbincangan pasca Rasulullah, sehingga berkembang opini secara umum bahwa syari’at Islam adalah hukum Islam

itu saja. Maka terjadilah penyempitan makna syari'ah menjadi hanya persoalan hukum (Haq, 2009:41).

3. Akhlak

Secara terminologis, terdapat beberapa definisi akhlak yang dikemukakan oleh para ahli. Ahmad Amin mendefinisikan akhlak sebagai kehendak yang dibiasakan. Imam Al-Ghazali menyebutkan bahwa akhlak adalah sifat yang tertanam dalam jiwa yang menimbulkan perbuatan dengan mudah tanpa memerlukan pemikiran dan pertimbangan. Sedangkan Abdullah Darraz mengemukakan bahwa akhlak adalah suatu kekuatan dalam kehendak yang mantap yang membawa kecenderungan kepada pemilihan pada pihak yang benar atau pihak yang jahat (Supadie dan Sarjuni, 2012:216).

METODE PENELITIAN

Objek penelitian yang akan diteliti dalam studi kasus ini adalah Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA). Pendidikan Agama Islam sebagai variabel independen (variabel bebas) dan perubahan karakter sebagai variabel dependen (variabel terikat). Dalam analisisnya penelitian ini dilakukan secara deskriptif-kuantitatif. Metode pengumpulan data akan ditentukan oleh sumber data yang akan diambil, jenis sumber data yang digunakan terdiri atas data primer dan sekunder. Proses pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan beberapa teknik pengumpulan data, yaitu dengan menggunakan metode wawancara, kuesioner dan observasi. Populasi dalam penelitian ini adalah para penghuni LPKA. Dalam penelitian ini, proses pengambilan sampling dilakukan menggunakan random sampling. Dalam penelitian ini, penulis mengambil teknik *purposive sampling* yaitu responden yang terpilih menjadi anggota atas dasar pertimbangan peneliti sendiri. Penelitian diarahkan untuk mengetahui apakah antara dua atau lebih dari dua kelompok ada yang perbedaan dalam aspek atau variabel yang diteliti. Dalam penelitian ini pun tidak ada pengontrolan variabel, maupun manipulasi/perlakuan dari peneliti

HASIL PENELITIAN

Hasil pengamatan atau data yang akan dianalisis dikumpulkan secara primer menggunakan kuesioner. Dengan objek penelitian berjumlah 30 orang responden yaitu siswa LPKA Sukamiskin. Kuesioner terdiri dari 10 pernyataan mengenai penilaian responden terhadap pengaruh Pendidikan Agama Islam terhadap karakter siswa LPKA. Setelah penulis melakukan observasi kemudian dilakukan penyebaran angket berupa kuesioner, data dikumpulkan kemudian ditabulasikan, dideskripsikan dan selanjutnya dianalisis.

Berikut angket yang digunakan dalam penelitian:

5 = Sangat Setuju 3 = Kurang Setuju 1 = Sangat Tidak Setuju
4 = Setuju 2 = Tidak Setuju

No	Pernyataan	Pilihan jawaban
----	------------	-----------------

1	Sebelum mendapatkan pembinaan di LPKA, saya rajin beribadah.				
2	Sesudah mendapatkan pembinaan di LPKA, saya rajin beribadah.				
3	Sebelum mendapatkan pembinaan di LPKA, saya bisa membaca Al-Qur'an				
4	Sesudah mendapatkan pembinaan di LPKA, saya bisa membaca Al-Qur'an.				
5	Sebelum mendapatkan pembinaan di LPKA, saya rajin sholat tepat waktu.				
6	Sesudah mendapatkan pembinaan di LPKA, saya rajin sholat tepat waktu.				
7	Melaksanakan piket sesuai jadwal.				
8	Mematuhi nasehat guru.				
9	Mematuhi peraturan di LPKA.				
10	Saya sering mengikuti kajian yang diadakan oleh pihak LPKA.				

Data Hasil Kuisisioner Siswa LPKA Sebelum dan Sesudah diberikan Pembinaan Pendidikan Agama Islam:

No	Nama	X ₁ (Sebelum)	X ₂ (Sesudah)
1	Faizal Hamzah	15	18
2	Abdul Malik	8	18
3	Jimas Andrea	15	19
4	Haris Mughni	13	20
5	Sobari	15	19
6	Anggri Nugraha	18	24
7	Galih P.	20	18
8	Septiana S.	9	18
9	Agung Arsyandi	13	22
10	Mahmud	13	21
11	Ryana Rahman	17	22
12	Gilang Permana	23	20
13	Erik Ahmad	20	25
14	Dimas Saputra	17	18
15	Angga Faris	15	22
16	Ahram Suryadi	19	18
17	Iqbal	16	23
18	M. Krisna	23	21

19	Mulyana	21	24
20	Aris Riyadi	17	21
21	Yudha	21	18
22	Rangga Sopandi	18	27
23	Ananda N.	17	22
24	Soni Agus	24	23
25	Ryan Aziz	16	21
26	Aji Marjuki	20	23
27	Nurpratama	17	27
28	Asep Saprudin	14	16
29	Rahmat S.	17	18
30	Rizki Fadlan	20	24

Sumber: Data hasil olah statistik peneliti, 2019

Output Rank Wilcoxon

		N	Mean Rank	Sum of Ranks
setelah pembinaan - sebelum pembinaan	Negative Ranks	6 ^a	6.17	37.00
	Positive Ranks	24 ^b	17.83	428.00
	Ties	0 ^c		
	Total	30		

a. setelah pembinaan < sebelum pembinaan

b. setelah pembinaan > sebelum pembinaan

c. setelah pembinaan = sebelum pembinaan

Interpretasi Output “Ranks”

- *Negative Ranks* atau selisih (negative) antara hasil perubahan karakter siswa LPKA sebelum dan sesudah pembinaan adalah 6 data negative (N) yang artinya ke-6 siswa mengalami penurunan karakter dari sebelum diberikan pembinaan ke sesudah diberikan pembinaan. *Mean rank* atau rata-rata penurunannya sebesar 6.17. Sedangkan jumlah ranking negative atau *sum of ranks* 37.00.
- *Positif Ranks* atau selisih (positif) antara hasil perubahan karakter siswa LPKA sebelum dan sesudah pembinaan adalah 24 data positif (N) yang artinya ke-24 siswa mengalami peningkatan karakter dari sebelum diberikan pembinaan ke sesudah diberikan pembinaan.

Mean rank atau rata-rata peningkatannya sebesar 17.83. Sedangkan jumlah ranking positif atau *sum of ranks* 428.00.

- **Ties** adalah kesamaan nilai sebelum dan sesudah, disini nilai ties adalah 0, sehingga dapat dikatakan bahwa tidak ada nilai yang sama antara sebelum dan sesudah dilakukan pembinaan Pendidikan Agama Islam.

Keputusan Uji Wilcoxon

Test Statistics ^b	
	setelah pembinaan - sebelum pembinaan
Z	-4.028 ^a
Asymp. Sig. (2-tailed)	.000

a. Based on negative ranks.

b. Wilcoxon Signed Ranks Test

Dasar Pengambilan Keputusan Uji Wilcoxon

1. Jika nilai *Asymp.Sig.* < 0,05 maka *Ha* diterima.
2. Jika nilai *Asymp.Sig.* > 0,05 maka *Ha* ditolak.

Pengambilan Keputusan

- Berdasarkan output “*Test Statistics*”, diketahui *Asymp.Sig. (2-tailed)* bernilai 0,000. Karena nilai 0,000 < 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa “*Ha* diterima”. Artinya ada perbedaan antara sebelum dan sesudah pembinaan Pendidikan Agama Islam, sehingga dapat disimpulkan pula bahwa “ada pengaruh Pendidikan Agama Islam terhadap perubahan karakter penghuni LPKA”.

Simpulan

Berdasarkan kajian penelitian yang berjudul “Pengaruh Pendidikan Agama Islam Terhadap Perubahan Karakter Penghuni LPKA” sesuai dengan rumusan masalah yang ada, maka peneliti menyimpulkan peranan Pendidikan Agama Islam terhadap perubahan karakter siswa LPKA setelah dilakukan uji penelitian Wilcoxon menggunakan SPSS adalah:

Dalam 30 siswa terdapat 6 siswa yang mengalami penurunan karakter, dengan rata-rata penurunannya 6,17 dan jumlah ranking penurunannya 37,00. Sedangkan 24 siswa lainnya mengalami peningkatan karakter, dengan rata-rata peningkatannya 17,83 dan jumlah ranking peningkatannya 428,00. Berdasarkan pengambilan keputusan uji Wilcoxon, diketahui *Asymp.Sig. (2-tailed)* bernilai 0,000 lebih kecil dari 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa “**Ha** diterima”. Artinya ada perbedaan antara sebelum dan sesudah pembinaan Pendidikan Agama Islam, sehingga dapat disimpulkan bahwa “**ada pengaruh Pendidikan Agama Islam terhadap perubahan karakter penghuni LPKA**”.

Daftar Pustaka

- Abdul Mujib dan Mudzakkir Jusuf. *"Ilmu Pendidikan Islam"*. Prenada Media: Jakarta. 2006.
- Abdullah M. Yatimin. *"Studi Islam Kontemporer"*. Amza: Jakarta 2006.
- Agus Bustanuddin, *"Agama dalam Kehidupan Manusia: Pengantar Antropologi Agama"*. PT Raja Grafindo Persada: Jakarta. 2006.
- Ahmad Supadie Diediek. *"Pengantar Studi Islam"*. Rajagrafindo Persada: Depok. 2012.
- Bambang Waluyo. *"Pidana dan Pemidanaan"*. Sinar Grafika: Jakarta.
- Budi Juliardi. *"Ilmu Sosial Budaya Dasar"*. Alfabeta: Bandung. 2014.
- Bukhari Umar. *"Hadis Tarbawi"*. Amzah: Jakarta. 2012.
- Cholid Narbuko dan Achmadi Abu. *"Metodologi Penelitian"*. PT Bumi Aksara: Jakarta. 2007.
- Daradjad Zakiah, dkk. *"Ilmu Pendidikan Islam"*. Bumi Aksara: Jakarta. 2008.
- Daradjad Zakiah, dkk. *"Ilmu Pendidikan Islam"*. Bumi Aksara: Jakarta. 1992.
- Deni Darmawan. *"Metode Penelitian Kuantitatif"*. PT Remaja Rosdakarya: Bandung. 2013.
- Djamil M. Nasir. *"Anak Bukan Untuk di Hukum"*. Sinar Grafika: Jakarta. 2013.
- Haq Hamka. *"Islam Rahmah untuk Bangsa"*. PT Wahana Semesta Intermedia: Jakarta. 2009.
- Heri Gunawan. *"Pendidikan Karakter Konsep dan Implementasi"*. Alfabeta: Bandung. 2012.
- Ishomuddin. *"Pengantar Sosiologi Agama"*. Ghalia Indonesia: Jakarta. 2002.
- Iskandar Engku dan Zubaidah Siti. *"Sejarah Pendidikan Islami"*. PT Remaja Rosdakarya: Bandung. 2014.
- Jalaluddin. *"Psikologi Agama"*. PT Raja Grafindo Persada: Jakarta. 2002.
- Jazuli Samiun Ahzami. *"Hijrah dalam Pandangan Al-Quran"*. Gema Insani: Jakarta. 2006.
- Kahmad Dadang. *"Sosiologi Agama"*. PT Remaja Rosdakarya: Bandung. 2002.
- Mahfud Rois. *"Al-Islam Pendidikan Agama Islam"*. Erlangga. 2011.
- Majid Abdul dan Dian Andayani. *"Pendidikan Agama Islam Berbasis Kompetensi"*. Remaja Rosdakarya: Bandung. 2004.
- Maksudin. *"Pendidikan Karakter Non-Dikotomik"*. Pustaka Pelajar: Yogyakarta. 2013.
- Marlina. *"Peradilan Pidana Anak di Indonesia"*. PT Refika Aditama: Bandung. 2009.
- Munardji. *"Ilmu Pendidikan Islam"*. PT Bina Ilmu: Jakarta. 2004.
- Nasution, dkk. *"Ilmu Sosial Budaya Dasar"*. PT Raja Grafindo Persada: Jakarta. 2015.
- Soegiyarto Mangkuatmodjo. *"Statistika Deskriptif"*. PT Rineka Cipta: Jakarta. 2015.
- Sudjana, Nana. *"Dasar-Dasar Proses Belajar Mengajar"*. PT. Sinar Baru Algensindo: Bandung. 2000.
- Sugiyono. *"Statistik Nonparametis Untuk Penelitian"*. Alfabeta: Bandung. 2015.
- Sugiyono. *"Statistika Untuk Penelitian"*. Alfabeta: Bandung. 2016.

- Sukmadinata. *“Metode Penelitian Pendidikan”*. PT Remaja Rosdakarya: Bandung. 2007.
- Suprijanto. *“Pendidikan Orang Dewasa”*. Bumi Aksara: Jakarta. 2005.
- Syaodih Nana Sukmadinata. *“Metode Penelitian Pendidikan”*. PT Remaja Rosdakarya: Bandung. 2016.
- Taqdir Qodratilah Meity dkk. *“Kamus Bahasa Indonesia Untuk Pelajar”*. Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa: Jakarta. 2011.
- Uhar Suharsaputra. *“Metode Penelitian”*. PT Refika Aditama: Bandung. 2012.
- Zakiah Daradjat. *“Ilmu Jiwa Agama”*. Bulan Bintang: Jakarta. 2005.
- Zuhairini. *“Metodologi Pembelajaran Pendidikan Agama Islam”*. UIN Press: Malang. 2004.